

HAZRATI ALISHER NAVOIYNING MUSIQIY TAFAKKURI

Muhammadjonova Mohinur

Farg'ona davlat universiteti "San'atshunoslik" fakulteti

Musiqqa ta'limi yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10449993>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek adabiyoti asoschisi Alisher Navoiyning musiqaga qanchalik aloqadorligi atroflicha ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Musiqqa, maqom, cholg'u, hamsa, soz, kuy, bastakor, g'azal, nay, adabiyot, madaniyat, san'at.

Mug'anniy, kelu chert turkono soz, Maqomi "Navo", yo'qsa "Turki hijoz", Navoiyning ash'oridan necha bayt, Mening hasbi holim topib ayt. Alisher Navoiy

Musiqqa qalb kechinmalarini bildirishning go'zal ifodasidir. U orqali insonlar

yuraklaridagi his tuyg'ulari aks etadi. Musiqqa bilan qalblari pok insonlarga so'zlasha oladilar. So'z mulkining sultoni Alisher Navoiy musiqqa ilmini ham juda chuqur egallagan. Bu uning boy merosi bo'lgan asarlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma"da, Zayniddin Vosifiy "Badoye' ul-vaqoye"da, Muhammad Mirxond "Ravzat us-safo"da, G'iyosiddin Xondamir "Makorim ul-axloq"da, Zaynulobidin Husayniy "Qonuni ilmiy va amaliy musiqiy"da Navoiyni ulug' musiqashunos sifatida ta'riflaydilar. Navoiy o'zbek musiqqa madaniyati rivojiga, og'zaki an'anadagi o'zbek ustozona musiqasi taraqqiyotiga beqiyos ulush qo'shgan ulkan san'atkor ekanligi haqida o'zbek musiqasining bilimdonlari Abdurauf Fitrat va Is'hoq Rajabovlarning zalvarli tadqiqotlarida dalillar bor. Navoiyning o'zi bu haqda "Sab'ai sayyor"da shunday yozadi:

San'atim anda soz chalmoq ishi,

Bilmayin men kabi ishini kishi.

Ilmi advoru fanni musiqiy,

Mendin ul ilm ahli tahqiqi.

Bu borada, Zayniddin Vosifiy o'zining "Badoye' ul-vaqoye" asarida quyidagilarni keltiradi: "Navoiy hayot vaqtida uning:

Din ofati ul mug'bachai mohiliqodur, mayxorau bebok,

Kim ishqidin oning vatanim deydi fanodir, sarmastu yaqom chok, - matla'li mustazodiga Hoji Abdulloh Marvarid degan bastakor bir kuy yaratgan. U vaqtlarda Hirotda bu kuy chalinmaydigan uy yo'q edi. Bir bazmda hofizlar shu mustazodni aytayotganlarida majlis ahli o'z yoqalarini yirtganlar", ya'ni, ta'siri

shu qadar kuchli bo'lgan. Navoiy g'azallariga kuy bastalagan ilk bastakorlar Hoji Yusuf Burhon va Hoji Abdulloh Marvarid bo'lgan bo'lsalar, bu bastakorlar silsilasi asrlar osha, bizning kungacha davom etmoqda. Necha yuz yillar o'tsa ham Navoiy so'zlari bilan aytiladigan ashulalar zamonaviy tinglovchilarga yanada kuchli ta'sir etib kelmoqda.

Shoirning musiqaga munosabatini, shartli ravishda, shunday tasnif qilish mumkin:

- musiqiy atamalar qo'llashi;
- zamonasining musiqiy jarayoniga, bu soha namoyandalariga munosabati;
- san'atkorlarga bergan bahosi.

Navoiy "Xamsa"da ko'proq musiqiy hayot bilan bog'liq tasvirlarda ishqiy lahzalar ifodasida musiqaga murojaat qiladi. "Xamsa"da chang, ud, qonun, tanbur, nay, dutor, nag'ora, g'ijjak, qo'biz, chag'ona, chanqo'biz, kabi cholg'u asboblari tilga olingan. Shundan ma'lum bo'ladiki, bu sozlar o'sha davrda eng ko'p ommalashgan. Ularning deyarli barchasi bizning zamonamizgacha yetib kelgan va hozir ham amaliyotda keng qo'llanadi. Navoiy hunarmanddan yaxshi so'zini, muhtoj bo'lsa zarini ayamasi, jumladan, sozanda, xonanda, bastakorlarga homiy, murabbiy, murshid bo'lgan. Bu haqda Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma"da shunday yozadi: "Ahli fazl va ahli hunarg'a Alisherbekcha murabbiy va muqavviy ma'lum ermaskim, hargiz paydo bo'lmish bo'lg'ay. Ustoz Qulmuhammad, Shayxi Noiy va Husayn Udiykim, sozda saromat edilar. Bekning tarbiyat va taqviyati bilan muncha taraqqiy va shuhrat qildilar".¹ Musiqa ilmida Navoiyning ustozlari Hoji Yusuf Burhon va Hoji Abdulloh Marvarid kabi musiqachi-bastakorlar ham hazrat tomonidan qo'llab-quvvatlab turilgan. Navoiy "Majolis un-nafois"da Pahlavon Muhammad, Hoja Abdulvafoiy Xorazmiy, Hofiz Sharbatiy, Kamoliddin Udiy kabi musiqada ham o'z iqtidorlarini namoyon etgan o'nlab fozillarga xayrixoh bo'lganini bildiradi. Navoiyning o'zi ham musiqada amaliyotida ijod etgani ba'zi manbalarda yoziladi. Masalan, Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma"da qayd etadiki: "Alisherbek yana musiqiyda yaxshi nimalar bog'labdur. Yaxshi naqshlari va peshravlari bordir". Ham vokal musiqasi (naqsh) va ham cholg'u musiqasi (peshrav) bo'yicha kuylar yaratgan deb ta'kidlanayotgan Navoiyning musiqasi asarlaridan ba'zilari bizning davrga yetib kelgan, degan taxmin bor. Jumladan, Abdurauf Fitrat o'zining "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" kitobida "Qari Navo" yoki "Qari Navoiy" kuyi haqida yozadi: "Bu kuyning juda eski bir kuy ekani har tomonda so'ylanib turur. Eshitganimizga ko'ra, Farg'onada ham "Qari Navoiy" nomli eski bir kuy bor. Toshkent musiqachilari bu

¹ Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma" 1989

kuyini “Qari Navo” derlar. Biroq, bu ism yanglishdir. Alar shul “Qari Navoiy” ismini buzib olgʻanlar. Buxoroning eski musiqashunoslarining orasida bu kuy Navoiy asari boʻlgʻoni soʻylanadir. Mana shu maʼlumotlardan soʻng “Qari Navoiy” kuyining Alisher Navoiy asari boʻlgʻani ehtimoli kuchlanib qoladir”.² Xulosa shuki, Toshkentda “Qari Navo” deb ataladigan kuyini Navoiy yaratgan boʻlishligi joiz. Zamondoshlarining guvohlik berishicha, Navoiy milliy cholgʻularni yaxshi bilgan. Jumladan, Xondamir yozadi: “Hazratning oʻzlari qonunu udda zoʻr taʼlim olganlar. Binobarin, sozanda ahlining koʻpchiligi hamisha oliyhazratning mulozamatida boʻladilar”.

Navoiy tutgan oliy maqom, musiqadagi chuqur bilim u zotga buyuk musiqiy ustodlar va isteʼdodli musiqiy talabalarni talpinishiga, shogird tushishiga sabab boʻldi. Koʻpgina musiqiy risolalar mualliflari oʻz asarlarini, Xondamirning “Makorim ul-axloq” asarida aytilganidek: “Navoiyning kutubxonasida va Navoiy tomonidan har jihatdan taʼminlangan holda” yozganlar. Bu jihatdan Binoiy ham Navoiyga shogirdidir. Zahiriddin Muhammad Boburning yozishicha: “Mavlono Binoiy burunlar musiqiydin bexabar ekandir, bu jihatdin Alisherbek taʼn qilur ekandur. Bir yil Mirzo (Sulton Husayn Boyqaro) Marvgʻa qishlay borgʻanda Alisherbek ham borur. Binoiy Hiriya qolur. U qish musiqiy mashq qilur, yozgacha oncha boʻlurkim, ishlar bogʻlar. Yoz Mirzo Hiriya kelganda savt va naqsh oʻtkarur. “Alisherbek taajjub qilib, tahsin qilur”. Soʻng Navoiy maslahati bilan: “Mavlono Binoiy dagʻi bu fanda risolalar bitdilar”. Binoiyning musiqashunoslik borasidagi yutuqlarini Navoiy “Majolis un-nafois” va “Xamsat ul-mutahayyirin” da olqishlaydi. Bu xususda Xondamir “Makorim ul-axloq”da yozadi: “Zakiylarga yashirin qolmasinki, yozuvchilarning kasod mollari bu sharofatli zamonda fazilatli Amirning (Alisher Navoiyning) iltifotlari soyasida toʻliq qimmatga ega boʻlib, ul hazratning nom-sharaflarigʻa bagʻishlangan balogʻat nishonali kitoblar, fasohatli tasniflar yuzaga chiqdi”. Bu “balogʻat nishonli kitoblar va fasohatli tasniflar” qatoriga, Navoiy musiqachilarning “nazariy maʼlumotini orttirmoq uchun toʻrt buyuk ustozga toʻrtta musiqiy risola yozdirgani, risolalarni fanni taʼlim yogʻidan yararliq topmagʻani uchun, eng soʻng Mullo Jomiydan soʻrab, beshinchi risola yozdirgʻanini xabar beradi”. Bundan tashqari Zaynulobidin Husayniy oʻzining “Qonun ilmiy va amaliy musiqiy” deb atalmish asarini ham Navoiy rahnamoligida yaratgan. Xondamir Navoiy iltifoti bilan yaratilgan musiqashunoslik risolalari roʻyxatiga Mahmudiyning “Risola dar ilmi musiqiy”sini ham kiritadi. Navoiyning togʻasi Muhammadali Gʻaribiy oʻz davrining mashhur musiqashunoslaridan boʻlgan. Hazratga tayanib musiqiy

² A. Fitrat “Oʻzbek klassik musiqasi va uning tarixi” 1993

risola tuzgan degan gaplar yuradi. Navoiy rahbarligida, rahnamoligida, homiyligida yoki da'vati bilan yaratilgan, bizga ma'lum musiqa ilmiga oid risolalar quyidagilardir: Abdurahmon Jomiy "Risolai musiqiy", Zaynulobidin Husayniy "Qonuni ilmiy va amaliy musiqiy"; Kamoliddin Binoiy "Risola dar musiqiy", Mir Murtoz "Risolai musiqiy", Abu Alishoh Bo'ka "Aslul vasl", Hoji Shahobiddin Abdulloh Marvarid "Risolai musiqiy", Mahmudiy "Risola dar ilmi musiqiy". Mazkur musiqiy risolalarning muqaddimasida Navoiyga madhiya yoki sulukatini ulug'lovchi maqtovlar bor. Masalan, Kamoliddin Binoiy "Risola dar musiqiy"da, Zaynulobidin Husayniy "Qonuni ilmiy va amaliy musiqiy"da Navoiyning lufu saxovati, ilmu zakovati, iymonu e'tiqodini ulug'lab she'riy madhiyalar bag'ishlagan bo'lsalar, Abdurahmon Jomiy "Risolai musiqiy"da "hurmatli, mukarram, aziz do'st da'vati" bilan bu asarini yozmoqqa kirishganini va "shu vajdan ushbu nazmni" keltirishini aytadi:

Nafs, tan, ilmu jon berding xudovand,
Jonlarni tanlar bilan qilib payvand.
Agar aytuvchi beparvo desa "tan, tan",
Kuyida ushbu tanlar ayri jondan.
Tani bejonga joy xok bo'lgani yaxshi,
Tiriklar ulardan pok bo'lgani yaxshi.

Zayniddin Vosifiy qayd etadiki: "Oliyhzrat Amir Alisher musiqa ilmida ham shu qadar mahorat hosil qilgan edilarki, agar muallimi soniy Abu Nasr Forobiy hayot bo'lganlarida unga shogirdlik sirg'asini qulog'iga taqib olardi". Abdurauf Fitrat yozadi: "Navoiyning o'zi ham musiqiyda bir risola yozg'on deb so'ylanmakdir". Afsuski, Navoiyning musiqiy risolasi hali topilgani yo'q. Ammo, Navoiyning adabiy-badiiy va adabiy-ilmiy merosi o'rganilar ekan, ulug' shoir, buyuk mutafakkir va ulkan musiqashunos siymosi gavdalanadi. Chunki, uning mazkur asarlarida musiqa nazariyasi va amaliyotiga oid turli masalalar keng, atroflicha yoritilgan, o'n ikki maqom tizimi davrlari, musiqiy cholg'ular tasnifi va ta'rifi o'z aksini topgan.

Navoiy Abu Nasr Forobiy va Abu Ali ibn Sino ilmiy-musiqiy qarashlarini rivojlantirib, musiqa ilmini o'rganishni asosan ikki qismga bo'ladi: ilmi ta'lif (kompozitsiya ilmi - musiqiy tovushlar-nag'malar tuzilishini o'rganuvchi fan) va ilmi iyqo (musiqiy ritm). Hamda ikki yo'nalishda olib boradi: ilmi advor (o'n ikki maqomga oid ilm) va fanni musiqiy (musiqa san'ati). Xonandalar va bastakorlar tomonidan ashulalar to'plami sifatida foydalanib kelinadigan bayozlarning asosiy qismini Navoiy g'azallari tashkil etadi. Masalan, O'zR FA Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti kitob xazinalarida saqlanayotgan 43 bayozni

tashkil etuvchi g'azallarning aksariyati Navoiyga mansubdir, chunki, Navoiy she'riyatining qiymati, qo'llagan she'riy usullar, vaznlar asrlar davomida buyuk musiqachilarning necha avlodi tomonidan yaratilgan maqom va maqom yo'lidagi o'zga musiqiy shakllar qiymatiga, ularda qo'llanilgan usullar, ritmga mutanosibdir.

Shuning uchun ham necha asrlardan beri, bizning kungacha Navoiy so'zlari bilan ijro etilib kelinayotgan ashulalar maqom, suvorish yoki Toshkent – Farg'ona maqom yo'llaridagi: “Bayot - II”, “Ushshoq”, “Qo'shchinor”, “Qo'shchinor - II”, “Chorgoh - III” va boshqalar o'zbek mumtoz musiqasining husnu tarovatini ko'rsatuvchi asarlardir. Navoiy so'zlariga kuy bastalash an'anasining asoschilari uning zamondoshlari - Hoji Yusuf Burhon va Hoji Abdulloh Marvarid bo'lsalar, yaqin o'tmishda Hoji Abdulaziz, Mulla To'ychi Hofiz, Yunus Rajabiy, To'xtasin Jalilov, Faxriddin Sodiqov, Komiljon Jabborov, Fattohxon Mamadaliyev, Orifxon Hotamov bu an'ananing davomchilari edilar, hozirda esa, Abduhoshim Ismoilov, Mahmudjon Tojiboyev singari bastakorlar Navoiy so'zlariga kuy bastalash sharafiga musharraf bo'lmoqdalar. Adabiy hamda ilmiy asarlari qudrati va quvvati tufayli mumtoz musiqamiz ohanglariga ham yangicha bir jilo, yangicha bir navo ato etgan Navoiy o'zini “bir banda, faqiri hokisor, xonivashi bee'tibor” bilgan, barcha xayrli, savobli ishlarini beminnat ado etgan.³

Benazir shoir tarjimai holidan yana shular ma'lumki, u qayerda bo'lmasin - Hirotdami, Samarqanddami, Mashhadu Astroboddami, doimo yonida bastakorlardan Xoja Abdullo Marvarid, Paxlavon Muhammad, musiqashunoslardan Abdurahmon va Muhammad Jomiylar, o'nlab sozandayu xonandalar bo'lishgan hamda musiqa ijodi va ijrochiligi, ilmi borasida izchil muloqotlar xamisha davom etgan. Hozir musiqashunosligimizda “Navoiy va musiqa” mavzusi “Navoiyning badiiy asarlarida musiqaning o'rni”, “Navoiyning ilmiy asarlarida musiqa”, “Navoiy she'riyati o'zbek musiqa folklorida”, “Navoiy va o'zbek mumtoz musiqa merosi”, “Navoiy - bastakorlik ijodiyotida”, “Navoiy va XX asr o'zbek musiqasi” kabi yo'nalishlarda tadqiq etilmoqda. Alisher Navoiy badiiy merosining deyarli barcha qatlamlari - mahobatli «Xamsa» (50 ming misra atrofida), butun hayoti mobaynida izchil yaratilgan “Xazoyin ul-maoniy” (44900 misra) va “Devoni Foni” (12 ming misra) da, shuningdek, boshqa asarlarida ishlatgan jami 26 mingdan ziyod, so'zlar orasida yuzlab maxsus musiqiy-kasbiy atama, tushuncha, ibora va xususiy birikmalar uchraydi. Bularni quyidagi tarzda muayyan tasniflarga bo'lish mumkin:

³ I Rajabov “Maqomlar” 2006

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

-cholg'ular: daf, doyra, nog'ora, do'mbira, ko's, do'l, jilofil, zang, zangula, mizmor, nay, karnay, nafir, surnay, sibizg'a, ud, rud, chang, barbat, qonun, rubob, tanbur, qo'biz, g'ijjak, arg'anun;

-musiqiy shakl (janr)lar: doston, yor-yor, o'lan, marsiya, naqsh, peshrav, navba, rehta, tuyuq, tarona, qo'shiq, surud, jirzsavt, kor, amal, saj, qavl, chinga;

-musiqa asari: ko'k, kuy, lahn, navo, nola, turkona, tasnif, alhon;

-musiqiy asarlar talqinchisi: lahnparдоз, lahnsoz, alhonchi, alhonnamoy, alhonsaro, navosoz, navobaxsh, navogar, dostonnavoz, barbatzan, mutrib, mug'anniy, udzan, rudzan, qavvalon, cholibon, surudchi;

-bevosita musiqa asari ijodkori; muallif, musannif, mulahhin, bog'lovchi (bastakor), bog'labon, amalon, amalchi, nag'masoz;

-musiqa asari yaratishga undash, da'vat: bog'la, bog'lagan, tuz, tuzubon, ko'rguz, ko'rsat, aylagin, aylabon, tutgil, tut, surud chekib;

-muayyan mavzu va mazmundagi musiqa asarlari: Qumri lahni, lahni no'sho-no'sho, lahni Barbad, Hudiy Lahni, Navoiy lahni, Tegdi g'izol, Hey tulugim, miatayin, ayolg'u, bozgo'y, suvora, tarona, chinga, bazmu, tarab.

Albatta, keltirilgan atamalar doirasi Alisher Navoiy badiiyatida bundan ham keng qamrovda qo'llangan. Bu jihatni tadqiq qilishga bel bog'lagan zukko musiqashunos uning yangi-yangi qirralarini topishi muqarrar. Shoirning o'zi, o'spirinlik chog'larida yoza boshlagan "Badoe' ul-vasad"ning ilk g'azallaridan birini quyidagi misralar bilan boshlaydi:

Ey, navbahori orazing subhig'a jonparvar havo,

Andin gulu bulbul topib - yuz barg birla ming navo.

Hazrat Navoiy ijodida bundan ham yorqinroq tom ma'noli nazmiy fikr bayonidan musiqiy teran jumla va xulosalarga ravon o'tishlar hollari son-sanoqsizdir. Qolaversa, Navoiy o'z nazmiy-badiiy tafakkuridagi musiqiy nisbatlar, majoziy o'xshatishlar, tugal, yaxlit obrazlar qiyofasini gavdalantirishda musiqiy bo'yoqlar, musiqiy sifatlovlardan ham keng foydalangan. Masalan, "Sab'ai sayyor" dostonidagi bosh qahramon Diloromni chang sozisiz, kuy-qo'shiqsiz yoki ayni shu asarning yettinchi iqlimida xorazmlik musofirni "ilmi advoru fanni musiqiy" siz tasavvur etib bo'lmaydi.⁴ Navoiy bevosita musiqa bilan bog'liq ilmiy va qisman badiiy asarlarini hayotining so'nggi o'n yili, ya'ni 1490-1500 yillarda, demakki, ijodiy barkamol, mahorati avj pallasiga ko'tarilgan bir davrda yaratgan. Bular "Majolis un-nafois" (1491), "Mezon ul-avzon" (1492), "Holoti Pahlavon Muhammad" (1493) va "Mahbub ul-qulub" (1501) kabi biri-biridan teran, mazmunan keng qamrovli, falsafiy kuzatuvlar, mushohadali

⁴ Alisher Navoiy "Xamsa" 1986

xulosalarga boy asarlardir. Navoiyning minglab g'azallari orasida, aynan ilmiy-badiiyliги bilan biz uchun nihoyatda noyob, ya'ni shoirning o'ziga xos "Mug'anniynoma"si esa ushbu g'azaldir:

Ey mug'anniy, yor bazmida navo soz aylasang,
Jon fidong o'lsun g'amim sharhidan og'oz aylasang.
Uddek kuymakligim sharh et lisoni hol ila,
Nag'mada udung lisonin hajripardoz aylasang.
O'zga olamdin xabar deb, bizni turguzding ne tong,
Bu risolat birla gar nahori e'joz aylasang.
Rozim ar sozing lisonidin ba'idul fahm esa,
Anga ruhafzo unungni dog'i hamroz aylasang.
Otlanib boshimni raxshingning ayog'i ostig'a,
Tiyg' birla sog'udek masti sarandoz aylasang.
Parda yop roz uzrau dohil bo'l ushbu bazm aro,
Kim erur xorij agar beparda ovoz aylasang.
Chekmading lahni Navoiy ko'nglun istab ayb emas,
Anglab o'zungni navo ahlig'a shahnoz aylasang.

Ushbu izchil, biri-biridan teranlashtirilib bayonlanayotgan nazmiy va shubhasiz, musiqiy-semantik tafakkur majmui, yuqorida nomlari keltirilgan to'rtta ilmiy-badiiy asariga ham ma'nodoshdir. Xususan, "Majolis un-nafois"dagi sakkiz majlisning har birida u yoki bu san'atga daxldor o'nlab shaxslar haqida ishonarli ma'lumotlar o'rin olgan. Qizig'i Navoiy nihoyatda qisqa, ba'zan bir-ikki so'z, jumla vositasida muayyan insonga to'liq kasbiy ta'rif beradi. Me'morlar va musavvirlar, naqqoshu zargarlar shu tariqa Navoiy zikridan o'tishadi. So'z mulkining zarshunos xazini bo'lgan, she'riy nutq go'zalligini namoyon etgan, o'zbek adabiy tili asoschisi Alisher Navoiy musiqa san'ati sirlarini ham teran idrok eta olganligi uning adabiy merosida o'z ifodasini topgan. Navoiy g'azaliyotiga nazar solinsa uning musiqiy iboralarni zargarona talqin etgani ko'rinadi. Navoiy g'azaliyotida musiqa san'ati ijodiyotining bastakorlik, mumtoz ijrochilik va nazariy tarmoqlari falsafiy ma'noda o'z ifodasini topgan. Uning benazir ijodiy merosi bo'lgan ulkan badiiy ummon, har bir insonning ma'naviy kamolotida ahamiyatli bo'lishi muqarrardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy "Xamsa" 1986
2. Zahiriddin Muhammad Bobur 1989
3. A.Fitrat "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" 1993
4. I.Rajabov "Maqomlar" 2006

5. Хожимаматов А. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ МУСИҚИЙ МЕРОСГА МУНОСАБАТНИ ЎЗГАРИБ БОРИШ ТЕНДЕНЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ. "JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN". JURNALI VOLUME 1, ISSUE 2, 2023. JUNE 249-253 bet.
6. Achildiyeva, M. (2023). PATNISAKI ASHULANING IJTIMOIIY JARAYONDA FALSAFIY TARAQQIYOTI XUSUSIDA. Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan, 1(2), 254-266.
7. Achildiyeva, M. (2023). QADIMGI DAVR CHOLG 'U SOZLARI VA ULARNING KELIB CHIQISHI. DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).
8. Achildiyeva, M., & Mohinur, M. (2023). O 'ZBEK SAN'ATINING ZABARDAST HOFIZI JO 'RAXON SULTONOV. DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY", 14(1).
9. Achildiyeva, M., & Sabina, B. (2023). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA MUSIQIY ATAMALAR. Gospodarka i Innowacje., 34, 494-498.
10. Achildiyeva, M., & Atkiyoyeva, R. (2023). O 'ZBEK MILLIY BALETLARINING PSIXO-ESTETIK AHAMIYATI. Gospodarka i Innowacje., 34, 485-489.
11. Ikromova, F. Y. Q., & Achildiyeva, M. (2023). XOR SAN'ATINING KELIB CHIQISH TARIXI, UNING JAMIYAT HAYOTIDAGI O 'RNI VA AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 320-325.
12. Achildiyeva, M., & Ikromova, F. (2022). THE USE OF MAQOM METHODS IN THE OPERA" LEYLI AND MAJNUN" BY REINGOLD GLIER AND TOLIBJON SODIKOV. Science and Innovation, 1(4), 23-28.
13. Хожимаматов, А., & Ikromova, F. (2022). PROBLEMS OF PERFORMING MUSICAL STAGE WORKS (ON THE EXAMPLE OF THE OEUVRE OF UZBEK COMPOSERS). Science and Innovation, 1(4), 29-33 24.
14. Khojimamatov, A., & Ikromova, F. (2022). Look at the Polyphony and Theoretical Heritage of SI Taneev. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 87-89.
15. Hojimamatov, A. (2022). CHANG CHOLG 'USI TARIXIGA BIR NAZAR VA UNING ORNAMENTAL BEZAKLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 265-275.
16. Хожимаматов, А., & Ikromova, F. (2022). МУСИҚИЙ САҲНАВИЙ АСАРЛАРНИНГ ИЖРОЧИЛИК МУАММОЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН

КОМПОЗИТОРЛАРИ ИЖОДИ МИСОЛИДА). Science and innovation, 1(C4), 29-33.

17. Achildiyeva, M., Khojimamatov, A., Dilafruz, Y., & Ikromova, F. (2021). Uyghur Folk Singing Genre. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 12(10).

18. Achildiyeva, M. (2022). SHASHMAQOM MUSHKILOT BO' LIMINING NAZARIY ASOSLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 344-352.

19. Achildiyeva, M., & Ikromova, F THE SCIENCE OF MUSIC IN THE FORMATION OF HUMAN VALUES IN YOUNG PEOPLE'S LIFE. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH, Vol 10 Issue02, Feb 2021ISSN 2456-5083

20. Achildiyeva, M., Xojimamatov, A., & Ikromova, F. (2022). Shashmaqom saboqlari:" Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH, 11(01), 55-58.

21. Achildiyeva M 2021 Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heristage Annals of Romanian Society for Cyell Biology 25(4) 9092-9100

22. Achildieva, M., Ikromova, F., Abutolipova, M., & Khaydarova, O. (2021). The third renaissance towards ascending. European Scholar Journal, 2(9), 17-20.

23. Achildiyeva, M., Axmedova, N., Ikromova, F., Haydarova, O., Ibrahimova, G., & Abdurahmonov, A. (2021). TANBUR: ONE OF ANCIENT INSTRUMENTS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(6), 302-308.

24. Achildieva, M., & Ikromova, F. (2020, December). THE PLACE OF UZBEK MUSIC IN THE ART. In Archive of Conferences (Vol. 10, No. 1, pp. 90-93).

25. Achildiyeva, M. (2022). SHASHMAQOM MUSHKILOT BO' LIMINING NAZARIY ASOSLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 344-352.

26. Achildiyeva M. Ikromova F. THE BALLET "TOMARIS" IN THE CULTURE OF UZBEK BALLET PLASE AND SIGNIFICANCE SPECTRUM Journal of Innovation, Reforms and Development (2022) ISSN (E):2751-1731 15-19

27. Achildieva M, Butabayeva N, Nosirova M. A GLANCE AT THE SCIENTIFIC AND CREATIVE HERITAGE OF BORBAD MARVAZI European Journal of Agricultural and Rural Education (EJARE) Vol. 4 No. 05, May 2023 ISSN: 2660-5643 1-6

28. Achildiyeva M. The Role of Music in Forming the Artistic-Aesthetic Taste of Youth BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:7|2023 173-179

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

29. Xojimamatov A Evolution of Philosophical Views on Music and National Musical Heritage BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT ISSN: 2835-3579 Volume:2 Issue:7|2023 162-166
30. Achildiyeva M. Atkiyoeva R. O'ZBEK VA JAHON SAHNALARIDA KATTA ASHULANING O'RNI VA AHAMIYATI Journal of Engineering, Mechanics and Modern Architecture Vol. 2, No. 7, 2023 ISSN:2181-4384 11-14
31. Xojimamatov A. Atkiyoeva R. "VODIY BULBULI" TAVAKKAL QODIROVNING IJODIY MEROSI BUGUNGI KUN NIGOHIDA Journal of Innovation, Creativity and Art Vol. 2, No. 7, 2023 ISSN:2181-4287 4-7
32. Achildiyeva M. Ikromova F. THE BALLET "TOMARIS" IN THE CULTURE OF UZBEK BALLET PLASE AND SIGNIFICANCE Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development ISSN (E):2751-1731 15-19 bet (Berlin Germany 2022)
33. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM REDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open accyess, peyer reviyewyed multidisciplinary journal" 2 (4) 460-463 bet.
34. Achildiyeva M, Ikromova F Choir Art in Uzbekistan Botir Umidjonov Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (Brussel, Belgium 2022) ISSN 2795-7683 54-56 bet
35. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) ABOUT MAHMUDJON TOJIBOYEVS PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(5) 240-244
36. Achildiyeva, M., & Atkiyoyeva, R. XX-ACHIHG «XAMHAΦAC» XOFIZLARI "ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION Vol. 10 No. 1 (2023)